

Technická zpráva

Analýza membránové stěny z oceli T24 v kotli K6 v ELE4

(objednávka ČEZ, a.s., č. 4102675960 ze dne 16.11. 2022)

prof. Vlastimil Vodárek

Naděžda Brychtová

Ing. Renáta Palupčíková

Ostrava, prosinec 2022

Dodáno: Pro detailní strukturní rozbor a simulaci tepelného zpracování byl dodán výřez z membránové stěny kotle K6 v ELE4. Výřez zahrnoval obvodové svarové spoje trubka-trubka zhotovené technologií TIG i svarové spoje trubka – praporek zhotovené jak technologií SAW, tak i technologií TIG. Svarové spoje nebyly po svaření podrobeny žíhání na snížení vnitřních pnutí (PWHT). Doba provozování v kotli činila cca 31 000 hod. při maximální provozní teplotě 494 °C (výpočtová teplota) a provozním tlaku 295,1 MPa.

Na obr. 1 je dokumentován dodaný výřez. Vzorky pro tepelné zpracování a strukturní rozbor byly odebrány z trubek 66 a 67 (označení odřezků: D, B, E, C a A) a rovněž z trubek 65 a 64 (označení odřezku: F). V rozhraní trubky 64 a praporku se vyskytovaly trhliny.

Obr. 1 Dodaný odřezek membránové stěny

Požadováno:

1. Analýza stavu struktury a tvrdosti svarových spojů TIG a SAW v dodaném stavu:
 - podélný řez obvodovým svarem trubka – trubka,
 - příčné řezy svarovým spojem trubka – praporek, včetně analýzy případných trhlin šířících se ze strany spalín,
 - příčný řez svarovým spojem trubka – praporek v místě zasahujícím do obvodového svaru.

Mikrostrukturní rozbor provést za použití světelné mikroskopie, řádkovací elektronové mikroskopie a prozařovací elektronové mikroskopie. Analýzu precipitace provést v základním materiálu, v hrubozrnné oblasti (HZ) TOZ a ve svarovém kovu (SK).

2. Návrh a realizace režimu tepelného zpracování (žíhání), který by umožnil snížit úroveň tvrdosti v kritických oblastech svarových spojů.
3. Analýza stavu struktury a tvrdosti základního materiálu a svarových spojů po aplikovaných režimech tepelného zpracování.

Mikrostrukturní rozbor provést za použití světelné mikroskopie, řádkovací elektronové mikroskopie a prozařovací elektronové mikroskopie. Analýzu precipitace provést v základním materiálu, v hrubozrnné oblasti (HZ) TOZ a ve svarovém kovu.

4. Vyhodnotit získané výsledky a navrhnout optimální režim žíhání svarových spojů.
5. Vypracovat technickou zprávu.

Na obr. 2 a 3 jsou označeny odřezky připravené pro strukturní analýzu a simulační tepelné zpracování. Na obr. 4 je uveden příklad vzorku použitého pro tepelné zpracování. Podélný řez pro analýzu obvodového svarového spoje trubka – trubka na trubce 67 je vyznačen na obr. 3 – viz označení L.

Vzorky odebrané z odřezků D, B a E reprezentovaly svarové spoje trubka – praporek zhotovené technologií svařování SAW. Vzorky odebrané z odřezků A, C, F a L reprezentovaly svarové spoje zhotovené technologií TIG.

Strukturní rozbory vzorků byly přednostně provedeny na straně spalín, kde byla prokázána náchylnost ke vzniku defektů charakteru trhlin.

Obr. 2 Schéma odběru experimentálních vzorků, na obrázku jsou vyznačeny oblasti TIG a SAW svarů praporek - trubka

Obr. 3 Schéma odběru experimentálních vzorků

Obr. 4 Geometrie vzorků použitých pro simulaci tepelného zpracování, vzorek A1

1. Vzorky v dodaném stavu

Na obr. 5 a 7 jsou dokumentovány makrolepty svarových spojů mezi trubicí a praporkem, které byly zhotoveny technologiemi TIG a SAW. Šířka TOZ je významně větší v případě svaru TIG (vzorek B1) než v případě svaru SAW (vzorek A1). To svědčí o větším tepelném příkonu v případě svařování technologií TIG. Větší tepelný příkon měl za následek intenzivnější rozpouštění částic minoritních fází v TOZ během svařovacího teplotního cyklu. Výsledné větší přesycení tuhého roztoku následně ovlivnilo jak rozpad austenitu v TOZ, tak i procesy zotavení

a precipitace v TOZ během následné provozní expozice. Na obr. 6 a 8 jsou uvedeny profily mikrotvrlosti HV 0,2 přes svary. V případě vzorku A1 (TIG) maximální hodnota mikrotvrlosti HV0,2 mírně překračuje hodnotu 450 HV 0,2, u vzorku B1 se maximální hodnota mikrotvrlosti HV0,2 nachází těsně pod hodnotou 450 HV 0,2. Šířka TOZ, kde mikrotvrdot přesáhla hodnotu 400 HV 0,2 byla v případě svaru TIG (vzorek A1) více než třikrát větší než u svaru SAW.

V případě vzorků odebraných ze segmentu F byly v rozhraní SK/TOZ trubky iniciovány trhliny, které se šířily přes část tloušťky stěny trubky, převážně v TOZ, obr. 9. Tento charakter trhlin je stejný jako v případě trhlin, které byly analyzovány ve zprávě [1]. Ve všech případech, kdy byly zjištěny tyto trhliny se jednalo o svary TIG.

Obr. 5 Makrostruktura vzorku A1 – dodaný stav, TIG svar

Obr. 6 Profil mikrotvrlosti HV 0,2 přes svarový spoj, ze SK do ZM trubky, vzorek A1

Obr. 7 Makrostruktura vzorku B1 – dodaný stav, SAW svar

Obr. 8 Profil mikrotvrdosti HV 0,2 přes svarový spoj, ze SK do ZM trubky, vzorek B1

Obr. 9 Makrostruktura vzorku F3 – svar TIG, trhlina iniciovaná v rozhraní SK/TOZ

Na obr. 10 je uveden makrolept podélného řezu trubkou přes obvodový svarový spoj trubka - trubka, který byl zhotoven technologií TIG. Profil mikrotvrdosti HV 0,2 přes svarový spoj na obr. 11 dokazuje, že mikrotvrdost v TOZ opět mírně překročila hodnotu 450 HV 0,2. Rovněž mikrotvrdost svarového kovu překročila hodnotu 400 HV 0,2.

Obr. 10 Makrolept podélného řezu přes obvodový svar, vzorek L

Obr. 11 Profil mikrotvrdosti HV 0,2 přes svarový spoj, vzorek L

Ve zprávě [1] bylo konstatováno, že velmi rizikové místo potenciálně představuje oblast, kde svar praporek – trubka zasahuje do obvodového svaru trubka – trubka. Obr. 12 představuje makrolept takové oblasti. Kroužek označuje místo výskytu trhlin ve SK spoje praporek – trubka. Trhliny, které se nacházely cca 2,5 mm pod povrchem svaru, se šířily podél hranic původních austenitických zrn ve SK, obr. 13 a 14. Usměrnění těchto trhlin naznačuje, že iniciace a šíření trhlin byly významně ovlivněny přítomností vnitřních napětí v dané oblasti. Oba svary byly v tomto případě zhotoveny technologií TIG.

Na povrchu membránové stěny na straně spalín se lokálně vyskytovaly oxidické vruby, které mohou usnadňovat iniciaci trhlin v těch případech, kdy se nacházejí v blízkosti rozhraní SK – základní materiál [1], obr. 15 a 16.

Obecně lze konstatovat, že naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV0,2 v jednotlivých studovaných oblastech jsou velmi blízké hodnotám, které byly naměřeny v roce 2020 při expertíze trhlin ve svarech po provozní expozici cca 22 000 hod. [1]. Kritická místa svarů představují především HZ TOZ a SK s vysokou úrovní tvrdosti. Detailní dokumentace vzorků použitých pro charakterizaci svarů v dodaném stavu je uvedena v **Přílohách č. 1, 2 a 3**.

Obr. 12 Makrolept příčného řezu přes svar trubka – praporek, který zasahuje do obvodového svaru trubka - trubka, kolečko označuje oblast výskytu trhlin ve SK.

Obr. 13 Interkrystalické trhliny ve SK, vzorek T

Obr. 14 Usměrnění trhlin a natrženin ve svaru praporek - trubka

Obr. 15 Přejít SK – praporek s výskytem oxidických vrubů na straně spalin, vzorek T

Mikrostruktura hodnocených vzorků byla zdokumentována ve všech základních oblastech svarů za použití světelné mikroskopie a řádkovací elektronové mikroskopie (zobrazení v sekundárních elektronech). Analýza precipitace ve vybraných oblastech svarů byla provedena za použití techniky extrakčních uhlíkových replik v prozařovacím elektronovém mikroskopu. K identifikaci minoritních fází byla použita kombinace metod elektronové difrakce a rtg spektrální mikroanalýzy.

Obr. 16 Detail oxidických vrubů na straně spalín, vzorek T

Při rozboru precipitace v základním materiálu byly jak v trubkách, tak i v praporcích zjištěny pouze minoritní fáze, které jsou typické pro ocel jakosti T24 ve stavu po tepelném zpracování na jakost: M_7C_3 , $M_{23}C_6$ a MX. Typická precipitace v ZM je dokumentována na obr. 17. Největší velikosti dosahovaly částice $M_{23}C_6$.

Obr. 17 Typická precipitace v ZM, vzorek B1

Ve SK i v HZ TOZ byly ve stavu po svaření přítomny částice cementitu, které tvořily součást bainitické složky vzniklé během rozpadu austenitu při ochlazování svaru. Provozní expozice na teplotě cca 494 °C vedla nejprve k dodatečné precipitaci cementitu (M_3C) a následně k velmi pomalému rozpadu cementitu doprovázenému tvorbou speciálních chromem bohatých karbidů: $M_{23}C_6$ a M_7C_3 . Vzhledem k pomalé difúzi legujících prvků na teplotě cca 494 °C tento proces probíhal velmi pomalu. Velmi jemné částice ve SK byly identifikovány jako fáze MX, kde X je titan, vanad a niob. Ve SK se vyskytovaly globulární částice oxidů, které byly bohaté titanem. Vzhledem ke snadnému „vyhoření“ titanu během svařování, je titan v přídavných materiálech obvykle částečně substituován niobem. V této souvislosti obsahují částice MX ve SK malé množství niobu.

Na obr. 18 je dokumentována precipitace ve SK vzorku L. Naprostá většina hrubších částic je tvořena cementitem. Tato fáze je v oceli T24 metastabilní, v průběhu dlouhodobé expozice se nejprve podíl této fáze zvyšuje (odstranění přesycení bainitu uhlíkem) a poté se částice cementitu postupně rozpouští, což vytváří předpoklady pro precipitaci termodynamicky stabilnějších fází (M_7C_3 , $M_{23}C_6$ a MX). Vzhledem k tomu, že tvorba speciálních karbidů vyžaduje difúzi legujících prvků na velkou vzdálenost a teplota expozice byla nízká (cca 494 °C), probíhal tento proces nesmírně pomalu.

Obr. 18 Precipitace ve svarovém kovu vzorku L, hrubé částice jsou tvořeny pouze cementitem, nanometrické částice jsou tvořeny chromem bohatými karbidy a MX fází

Precipitace velmi jemných částic v průběhu provozní expozice přispívala k precipitačnímu vytvrzení. Kromě toho, přítomnost nanometrických částic významně brzdila procesy zotavení kovové matrice v průběhu provozní expozice. Proto byl bainit, příp. martenzit ve SK a HZ TOZ

schopen zachovat si vysokou úroveň tvrdosti i během dlouhodobé provozní expozice na cca 494 °C. Typická distribuce nanometrických částic ve SK vzorku L je dokumentována na obr. 19.

Obr. 19 Nanometrické částice ve SK, které převážně vznikly v průběhu provozní expozice, vzorek L

Obecně lze konstatovat, že prodloužení provozní expozice z cca 22 000 hod. na cca 31 000 hod. mělo za následek pouze nevýznamné změny tvrdosti a strukturního stavu v kritických oblastech svarových spojů.

2. Simulace tepelného zpracování

Z konzultací s pracovníky svářečských firem vyplynulo, že při provozním tepelném zpracování vybraných oblastí membránové stěny je třeba počítat s fluktuací teploty v rozmezí minimálně cca 60 °C. V této souvislosti byl proveden návrh režimů simulačního tepelného zpracování v rozsahu 100 °C. Režimy tepelného zpracování jednotlivých vzorků v intervalu teplot 660 – 760 °C s krokem 20 °C pro obě technologie svařování jsou uvedeny tab. 1. Ohřev na teplotu žíhání byl proveden rychlostí 100 °C/hod., výdrž na teplotě žíhání v atmosféře dusíku byla 2 hod. a volné vychlazení vzorků bylo provedeno na vzduchu. Grafické záznamy z jednotlivých provedených režimů tepelného zpracování jsou uloženy u řešitele projektu. Maximální teplota žíhání 760 °C překračuje běžně používanou teplotu PWHT (740 °C) o 20 °C. Teplota 760 °C se obvykle používá jako teplota popouštění v průběhu tepelného zpracování na jakost trubek z oceli T24.

Tabulka 1 Režimy simulačního žíhání vzorků z membránové stěny a označení vzorků

Režim žíhání.			Technologie svařování	
Teplota [°C]	Čas [hod.]	Chladnutí	SAW	TIG
660	2	vzduch	D1	C1
680	2	vzduch	D2	C2
700	2	vzduch	D3	C3
720	2	vzduch	B2	F1
740	2	vzduch	B3	F2
760	2	vzduch	E1	F3

Na obr. 20 jsou uvedeny výsledky měření profilu tvrdosti HV 10 přes svarové spoje praporek – trubka v dodaném stavu i po simulačních režimech tepelného zpracování. Nejvyšší hodnoty tvrdosti v oblasti TOZ i SK vykazují vzorky v dodaném stavu. S rostoucí teplotou žíhání docházelo k postupnému poklesu tvrdosti jak v TOZ, tak i ve svarovém kovu. Mírný pokles tvrdosti základního materiálu pod úroveň 200 HV 10 byl pozorován především u vzorků žíhaných na nejvyšších teplotách, tj. 740 a 760 °C.

Svary SAW

Svary TIG

Dodaný stav

660 °C

°680 °C

700°C

720°C

740 °C

760 °C

Obr. 20 Profily tvrdosti HV 10 ze svarového kovu, přes TOZ do základního materiálu pro svařování praparek – trubka v dodaném stavu a vzorky po simulačním tepelném zpracování, levý sloupec – svařování SAW, pravý sloupec – svařování TIG

Výsledky měření profilu tvrdosti HV 10 na vzorcích v dodaném stavu prokazují, že tvrdost v TOZ i ve svarovém kovu je výrazně vyšší než tvrdost základního materiálu. Hodnoty tvrdosti v jednotlivých oblastech svarových spojů zhotovených technologií SAW a TIG jsou srovnatelné. Ze srovnání profilů tvrdosti HV 10 pro vzorky v dodaném stavu vyplývá, že tvrdost v TOZ je srovnatelná se vzorky ze stejného kotle, které byly studovány v roce 2020, viz [1] - obr. 21, zatímco tvrdost svarového kovu je mírně nižší u vzorků dodaných v roce 2022. Šířka TOZ u svarů TIG je významně větší než u svarů SAW.

Obr. 21 Profil tvrdosti HV 10 přes svarový spoj praparek – trubka ze zprávy [1], rok 2020

Obr. 22 dokumentuje profil tvrdosti HV 10 přes homogenní svarový spoj trubek z oceli T24, který byl bezprostředně po svaření podroben PWHT režimem 740 °C/2 hod./vzduch. Hodnoty tvrdosti HV 10 v TOZ i SK leží v intervalu 200 – 250 HV 10. Po simulačním žihání dodaných vzorků na teplotě 740 °C byly naměřené hodnoty tvrdosti blízké, nicméně tvrdost svarového kovu byla mírně vyšší, což pravděpodobně souvisí s rozdílným strukturním stavem SK ve stavu po svaření a po dlouhodobé provozní expozici (precipitační vytvrzení).

Obr. 22 Profil tvrdosti HV 10 přes homogenní svarový spoj trubek z oceli T24 po PWHT (740 °C / 2 hod./ vzduch) [2]

3. Mikrostrukturní změny v průběhu simulačního žihání

Výsledky mikrostrukturního rozboru vybraných vzorků po simulačním žihání jsou uvedeny v Přílohách č. 4, 8 a 9.

Při studiu vlivu krátkodobého (2 hod.) žihání na teplotě 660 °C na precipitaci ve SK bylo zjištěno, že tyto parametry žihání nebyly dostatečné pro rozpuštění metastabilního cementitu, který byl v mikrostruktuře přítomen po dlouhodobé provozní expozici, obr. 23. Při mikrostrukturním rozboru vzorku po žihání 660 °C/2 hod. byly za použití extrakčních uhlíkových replik identifikovány následující minoritní fáze: Fe₃C, M₇C₃, M₂₃C₆, MX, Mo₂C a Lavesova fáze typu Fe₂Mo. Kromě cementitu patří mezi metastabilní fáze v dané oceli fáze Mo₂C, obr. 24 a Lavesova fáze typu Fe₂Mo, obr. 25. Velikost částic obou fází se obvykle pohybovala v intervalu 50 – 100 nm. Nelze vyloučit, že extrémně malé částice těchto fází vznikly ve svarovém kovu již během dlouhodobé provozní expozice a nebyly vyextrahovány do extrakčních replik.

Při studiu precipitace ve vzorcích, které byly žihány na teplotách 740 a 760 °C, bylo zjištěno, že došlo pouze k nevýraznému růstu/hrubnutí částic fází, které vznikly již v průběhu tepelného zpracování na jakost (M₇C₃, M₂₃C₆ a MX), obr. 26. Žádná další minoritní fáze nebyla v základním materiálu detekována.

Obr. 23 Částice cementitu, vzorek D1 – žiháno na 660 °C

Obr. 24 EDX spektrum fáze Mo_2C

Obr. 25 EDX spektrum Lavesovy fáze Fe_2Mo

Obr. 26 Typická precipitace v ZM po žhání na teplotě 760 °C, vzorek E1

Ve svarovém kovu vzorku po žíhání na teplotě 740 °C byly v malém množství ještě detekovány částice Mo₂C i Lavesovy fáze typu Fe₂Mo. Naopak částice cementitu se během žíhání na teplotě 740 °C po dobu 2 hod. již stačily rozpustit. Ve svarovém kovu vzorku po žíhání na teplotě 760 °C po dobu 2 hod. již nebyly detekovány ani částice cementitu, ani Mo₂C nebo Lavesovy fáze typu Fe₂Mo. Uhlík uvolněný z rozpouštějících se karbidických částic umožnil precipitaci jemných částic karbidů s vyšší termodynamickou stabilitou (částice chromem bohatých karbidů a MX). Vzhledem k větší pohyblivosti atomů legujících prvků na teplotách 740 a 760 °C ve srovnání s provozní teplotou, byla rychlost růstu těchto částic významně větší než během provozní expozice. Nicméně i po žíhání na teplotách 740 a 760 °C byla velikost částic těchto fází ve svarovém kovu menší než v základním materiálu. Distribuce částic precipitátu ve svarovém kovu byla mnohem nerovnoměrnější než v základním materiálu. Minoritní fáze přítomné ve svarovém kovu po žíhání na teplotě 760 °C byly stejné jako v základním materiálu, tj. M₇C₃, M₂₃C₆ a MX, obr. 27. Rovněž v HZ TOZ byly po žíhání na teplotě 760 °C zjištěny pouze minoritní fáze stejné jako v základním materiálu.

Obr. 27 Typická precipitace ve SK po žíhání na teplotě 760 °C, vzorek E1

Při strukturálních rozborech bylo zjištěno, že precipitační reakce v TIG a SAW svarech byly pro stejné podmínky žíhání identické.

4. Diskuse

Během provozní expozice a především během aplikovaných režimů simulačního žíhání probíhaly mikrostrukturní změny v homogenních svarových spojích T24 směrem k termodynamické rovnováze. V základních materiálech, které byly tepelně zpracovány na jakost, byly minoritní fáze stabilní a probíhal pouze jejich růst, příp. hrubnutí. Ve SK a HZ TOZ,

které nebyly po svaření podrobeny PWHT, probíhaly během provozování kotle nebo během simulačního žhání postupné přeměny fází směrem k termodynamické rovnováze. Vzhledem k tomu, že tyto procesy jsou závislé na difúzních procesech, které jsou výrazně tepelně aktivované, probíhaly tyto procesy mnohem rychleji během žhání na teplotách 660 – 760 °C než při teplotě provozní expozice (cca 494 °C). V žárovečných ocelích se obvykle realizují tzv. *precipitační sekvence*, kdy nejdříve precipitují minoritní fáze s nejmenší nukleační bariérou a postupně jsou nahrazovány termodynamicky stabilnějšími fázemi. Jako příklad lze uvést precipitační sekvence v oceli T23 (2,25%Cr1,5%WVNB) během PWHT na teplotě 650 °C, viz obr. 28 [3]. Na počátku PWHT vzniknou částice cementitu, které jsou postupně nahrazovány částicemi Mo_2C , M_7C_3 , M_{23}C_6 , MX a při nejdelších časech výdrže se vylučují částice M_6C . Při nižších teplotách PWHT by tyto procesy probíhaly výrazně pomaleji. V oceli T24 jsou precipitační reakce obdobné s výjimkou fáze M_6C .

Obr. 28 Precipitační sekvence v TOZ homogenních svarových spojů z oceli T23 během PWHT na teplotě 650 °C [3]

Z výsledků provedeného šetření vyplývá, že obdobně jako ve vzorcích odebraných ze stejného kotle po cca 22 000 hod. provozní expozice byly i u vzorků po cca 31 000 hod. expozici karbidické částice ve SK i v HZ TOZ tvořeny především metastabilním cementitem, M_3C . V průběhu dlouhodobé expozice nejdříve precipitovaly z přesyceného bainitického feritu nebo martenzitu částice cementitu a později částice chromem bohatých karbidů (M_7C_3 a M_{23}C_6) a fáze MX. Vzhledem k nízké teplotě expozice byla rychlost růstu těchto speciálních karbidů velmi malá, což vedlo k nárůstu příspěvku precipitačního zpevnění. Kromě toho přítomnost těchto částic v kovové matici brzdila procesy zotavení, které vyvolávají pokles tvrdosti materiálu.

Částice cementitu zůstaly dominantní karbidickou fází ve svarovém kovu a HZ TOZ i po simulačním žhání na teplotě 660 °C. Kromě cementitu a chromem bohatých karbidů byly ve SK i v HZ TOZ zjištěny i částice fází Mo_2C a Lavesovy fáze typu Fe_2Mo . Tyto minoritní fáze se nevyskytují v klasicky tepelně zpracované oceli T24 (normalizace + popouštění na teplotě 760 °C). S rostoucí teplotou žhání se postupně snižoval podíl cementitu ve SK i v HZ TOZ. Vzhledem

ke krátké výdrži na teplotě žíhání byly metastabilní fáze ještě detekovány po žíhání na teplotě 740 °C. Nicméně po žíhání na teplotě 760 °C již nebyly fáze Mo₂C a Fe₂Mo ve SK zjištěny.

Během žíhání v teplotním intervalu 660 – 760 °C byl pozorován ve SK i TOZ plynulý pokles tvrdosti s rostoucí teplotou žíhání. To souvisí s tím, že precipitační reakce byly doprovázeny zotavením bainitického feritu nebo martenzitu. Obr. 29 a 30 dokumentují profil vnitřních napětí a změnu hustoty dislokací v kovové matici přes homogenní svarový spoj T24 po PWHT na teplotě 740 °C [2]. Tyto výsledky byly získány za použití neutronové difrakce. Původně vysoká hustota dislokací v TOZ a SK se během žíhání snížila na úroveň srovnatelnou se základním materiálem.

Obr. 29 Profil axiální, tangenciální a radiální složky vnitřního napětí přes homogenní svarový spoj trubek z oceli T24 ve stavu po PWHT na teplotě 740 °C po dobu 2 hod. [2]

Obr. 30 Změna hustoty dislokací přes homogenní svarový spoj trubek z oceli T24 po PWHT na teplotě 740 °C po dobu 2 hod. [2]

Významný pokles tvrdosti SK a HZ TOZ ve studovaných vzorcích homogenních svarů z oceli T24 s rostoucí teplotou žíhání lze tedy vysvětlit tím, že procesy spojené se zotavením kovové matrice hrály s rostoucí teplotou žíhání důležitější roli než precipitační vytvrzení. Lze předpokládat, že pokles tvrdosti materiálu byl rovněž doprovázen relaxací vnitřních napětí ve svarech.

Pro kvantifikaci parametrů precipitace v žárovečných ocelích se často používá metoda obrazové analýzy. Ve studovaném případě je použití obrazové analýzy limitováno především skutečností, že v jednotlivých oblastech TOZ svarových spojů existuje gradient tvrdosti i struktury a rovněž ve svarových kovech je struktura výrazně heterogenní (tepelné ovlivnění při kladení dalších housenek). V této souvislosti by bylo velmi problematické srovnávat výsledky kvantitativní metalografie z těchto oblastí svarů s různou historií. V rámci strukturní analýzy bylo provedeno pouze hodnocení velikosti precipitátů v základním materiálu v dodaném stavu a po simulačním žíhání na teplotě 760 °C. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2.

Tabulka 2 Výsledky obrazové analýzy velikosti částic precipitátu v ZM oceli T24, v nm

vzorek	Dmax. ± 95%CI	Dmin. ± 95%CI	Dstr. ± 95%CI
B1	47,1 ± 15,3	23,9 ± 10,1	34,4 ± 12,1
E1	40,4 ± 20,8	23,4 ± 12,2	31,1 ± 19,7

Chyby měření jsou relativně vysoké, poněvadž do obrazové analýzy byly zahrnuty částice všech tří koexistujících fází, jejichž velikosti se lišily až o jeden řád. Získané výsledky je třeba považovat pouze za orientační. Nicméně z těchto výsledků lze usuzovat, že krátkodobé žíhání na teplotě 760 °C nevedlo k výraznému zvětšení střední velikosti částic precipitátu v základním materiálu ve srovnání s dodaným stavem.

5. Závěry

1. Nejzřetelnější rozdíl mezi svary TIG a SAW spočíval v šířce TOZ. Větší šířka TOZ u svarů TIG svědčí o větším tepelném příkonu během svařování. To vedlo k intenzivnějšímu rozpouštění částic minoritních fází v TOZ.
2. Defekty charakteru trhlin se v dodaném výřezu membránové stěny vyskytovaly pouze v TIG svarech. Jednak se jednalo o trhliny na straně spalin podél rozhraní svaru mezi praporkem a trubkou, a jednak byly nalezeny trhliny ve svarovém kovu v místě, kde TIG svar praporek – trubka zasahoval do obvodového svaru trubka – trubka. Na straně spalin se na povrchu membránové stěny vyskytovaly oxidické vruby, které podle zjištění v práci [1] mohou usnadnit nukleaci trhlin.
3. V dodaném stavu se ve svarech SAW i TIG ve svarovém kovu i v HZ TOZ vyskytovaly četné částice cementitu. Postupná transformace částic této fáze v průběhu dlouhodobé provozní expozice na teplotě cca 494 °C na fáze termodynamicky stabilnější probíhala velmi pomalu. Rozpouštění cementitu umožnilo precipitaci velmi jemných částic MX a částic chromem bohatých karbidů, které brzdily procesy zotavení matrice a umožnily zachovat vysokou tvrdost svarového kovu a HZ TOZ po dlouhou dobu provozní expozice. Precipitační procesy ve svarech TIG a SAW byly identické.
4. Simulační žíhání na teplotách v intervalu 660 – 760 °C umožnilo výrazný pokles tvrdosti v kritických oblastech svarů: v HZ TOZ a ve svarovém kovu. Tento pokles tvrdosti souvisí především s procesy zotavení kovové matrice, které jsou silně teplotně závislé a s rostoucí teplotou žíhání hrály důležitější roli než precipitační vytvrzení. Precipitáty přítomné v kovové matici SK a HZ TOZ tyto procesy brzdily, a proto pokles tvrdosti během žíhání na teplotě 740 °C byl především ve svarovém kovu pomalejší než během PWHT svaru na stejné teplotě bezprostředně po svaření.
5. ***Z výsledků simulace tepelného zpracování vyplývá, že krátkodobé žíhání vzorků po dlouhodobé expozici v kotli v teplotním intervalu cca 700 - 760 °C umožňuje snížit tvrdost TOZ i SK na hodnoty, které jsou blízké hodnotám v homogenních svarech T24 po klasickém PWHT.***
6. Po simulačním žíhání v teplotním intervalu 660 - 740 °C byly ve svarovém kovu identifikovány částice fází Mo_2C a Lavesovy fáze typu Fe_2Mo , které se v klasicky tepelně zpracované oceli T24 na jakost nevyskytují. Velikost částic těchto fází se pohybovala v rozmezí 50 – 100 nm. Objemový podíl částic těchto metastabilních fází byl velmi malý. Převážnou část precipitátů představovaly fáze, které se v oceli T24 vyskytují po tepelném zpracování na jakost: M_7C_3 , M_{23}C_6 a MX.
7. Po krátkodobém žíhání na teplotě 760 °C byly ve svarovém kovu i v HZ TOZ zjištěny stejné minoritní fáze jako v základním materiálu: M_7C_3 , M_{23}C_6 a MX. Orientační stanovení středního rozměru částic precipitátů v základních materiálech v dodaném stavu a po simulačním žíhání na teplotě 760 °C neprokázalo významné zvětšení středního rozměru precipitátů.

Literatura

[1] V. Vodárek: Rozbor příčin porušení svarových spojů trubek přehříváku kotle K6 ELE4, Technická zpráva, VŠB – TU Ostrava, 2020.

[2] V. Vodárek, G. Bokuchava: Evolution of internal stresses and microstructure in homogeneous T24 welds, Technical Report, Joint Project between VSB- TU Ostrava and JINR, Dubna, Russia, 2019.

[3] Yong Li, Xue Wang: Materials and Metallurgical Transactions 51A, 2019, 183 – 1194.